

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'ZBEK ADABIY TILINI O'QITISHNING INNOVATSION METODLARI

U.Abdurasulova, Is'hoqxon Ibrat nomidagi

Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693925>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitida o'zbek adabiy tilini o'qitishning innovatsion metodlari, ularning samaradorligi va amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, til o'qitish jarayonida raqamli resurslar va ularning imkoniyatlaridan foydalanishning afzalliklari hamda istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *o'zbek adabiy tili, raqamli ta'lim texnologiyalari, innovatsion metodlar, multimediya vositalari, interaktiv ta'lim, metodika, elektron kontentlar, mobil ilova, til o'qitish platformalari.*

Annotation: This article analyzes innovative methods for teaching the Uzbek literary language in a digital learning environment, their effectiveness, and the possibilities of practical application. It also highlights the advantages and prospects of using digital resources and their capabilities in the language teaching process.

Keywords: *Uzbek literary language, digital educational technologies, innovative methods, multimedia tools, interactive learning, methodology, electronic content, mobile application, language teaching platforms.*

Аннотация: В данной статье проанализированы инновационные методы преподавания узбекского литературного языка в цифровой образовательной среде, их эффективность и возможности практического применения. Также освещены преимущества и перспективы использования цифровых ресурсов и их потенциала в процессе обучения языку.

Ключевые слова: *узбекский литературный язык, цифровые образовательные технологии, инновационные методы, мультимедийные средства, интерактивное обучение, методика, электронные контент, мобильное приложение, платформы для обучения языкам.*

Bugungi kunda axborot texnologiyalari va raqamli vositalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. O'zbek adabiy tilini o'qitish jarayonida ham zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning o'zbek adabiy tiliga bo'lgan qiziqishini

kuchaytirish va o'qitish jarayonini individuallashtirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Bugungi global tendensiyalar ta'lim tizimining nafaqat akademik bilimlarni yetkazib berish, balki har tomonlama rivojlangan, intellektual va raqamli kompetensiyalarga ega shaxsni tarbiyalash mas'uliyatini ham o'z zimmasiga olishini taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish, zamonaviy raqamli texnologiyalar asosidagi ta'lim platformalarini rivojlantirish va joriy etish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu kabi islohotlar o'zbek tilini o'qitish metodikasini ham zamonaviy talablar asosida qayta ko'rib chiqish va innovatsion metodlarni joriy etish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Zamonaviy ilmiy manbalarda raqamli texnologiyalarning til o'qitish jarayonidagi ahamiyati haqida keng tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, raqamli texnologiyalarning til o'qitishdagi samaradorligi va uning o'quvchilarning til o'zlashtirish qobiliyatlariga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlarda ham zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida o'zbek tilini o'qitish metodlari, ularning amaliy ahamiyati va ta'lim jarayoniga integratsiyalash mexanizmlari muhokama qilingan. Ushbu tadqiqotda an'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unlashtirilgan holda qo'llanilishi o'zbek tili darslarining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashi ta'kidlangan.

O'zbek adabiy tilini o'qitishda innovatsion metodlarni qo'llash bo'yicha A.G'ulomov, M.Qodirov va A.Rafiyevlarning tadqiqotlari diqqatga sazovor. Ular til o'qitish jarayonida interaktiv metodlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli resurslardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilishgan. Xususan, A.G'ulomov va boshqalar tomonidan tayyorlangan "Ona tili o'qitish metodikasi" qo'llanmasida o'zbek adabiy tilini o'qitishning zamonaviy tashkiliy shakllari va metodlari yoritilgan bo'lib, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash mexanizmlari tavsiflangan.

Bugungi kunda raqamli ta'lim muhitida o'zbek adabiy tilini o'qitishning innovatsion metodlari quyidagi yo'nalishlarda rivojlanib bormoqda:

aralash ta'lim modeli o'zbek adabiy tilini o'qitishda an'anaviy va raqamli ta'lim metodlarini samarali uyg'unlashtirishga asoslangan. Bu model doirasida:

kabi komponentlar o'z aksini topadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, aralash ta'lim modeli qo'llanilganda o'quvchilarning til o'zlashtirish ko'rsatkichlari an'anaviy usulga nisbatan ortgan.

o'zbek adabiy tilini o'qitishda multimediali vositalardan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Multimediali o'qitish tizimlari yordamida o'quvchilar til materiallarini turli sezgi organlari orqali qabul qilishlari mumkin, bu esa materialni yaxshiroq o'zlashtirishga imkon beradi.

O'zbek adabiy tilini o'qitishda o'yin elementlaridan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'quv jarayonini qiziqarli tashkil etish imkonini beradi, jumladan:

til o'rganishga qaratilgan obrazli o'yinlar;

o'zbek adabiy tilini o'zlashtirishni rag'batlantiruvchi ball va mukofot tizimlari;

bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan interaktiv viktorinalar va boshqalar.

Raqamli ta'lim muhitida o'zbek adabiy tilini o'qitishning innovatsion metodlari ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish imkoniyatini beradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar til o'qitish jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish va doimiy rivojlanishni ta'minlash imkonini yaratadi.

O'zbek adabiy tilini raqamli muhitda o'qitishning istiqbolli yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari yordamida immersiv til o'qitish muhitini yaratish;

o'zbek tili bo'yicha masofaviy ta'lim platformalarini takomillashtirish;

mobil ilovalar orqali til o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish;

milliy va madaniy komponentlarni o'z ichiga olgan zamonaviy interaktiv o'quv materiallari tayyorlash.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhitida o'zbek adabiy tilini o'qitishning innovatsion metodlarini joriy etish nafaqat til o'qitish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish va zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan bilim va ko'nikmalarni egallashlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurasulova va b. Morfologiya. – Namangan, 2024.
2. Jamolxonov.H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2005.
3. Muhiddinova X. Xudayberganova D. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006.
4. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R va b. Hozirgi o‘zbek tili. – Toshkent, 2019.
5. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M. (2020). Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent: Universitet, 112-118 b.